

MAKKAJO'XORI PARVONASIGA QARSHI MIKROBIOLOGIK PREPARATLARNING BIOLOGIK SAMARADORLIGI

Po'latov Otamurod Aslamovich

katta o'qituvchi

Negmatov Shodmon Ergash o'g'li

assistent

Shukurov Abdumalik Aktam o'g'li

assistent

Turobova Sarvinoz Abduraxmon qizi

assistent

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889302>

Annotatsiya: Maqolada makkajo'xori parvonasi *sonini boshqarishda* Mikrobiologik preparatlarni makkajo'xori dalasiga *qo'llash uning samaradorligini aniqlash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.*

Kalit so'zlar: makkajo'xori parvonasi, agrobiotsenoz, mikrobiologik preparatlar va samaradorlik, bitoksibatsillin preparati, avaunt preparati.

Abstract: In the article, scientific studies were conducted to determine the effectiveness of the use of microbiological preparations in the corn field in controlling the number of corn moth.

Key words: corn moth, agrobiocenosis, microbiological preparations, efficiency bitoxybacillin drug, avaunt drug.

Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasida donli ekinlar guruhiga mansub bo'lgan makkajo'xori yetishtirish texnologiyasiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Makkajo'xori xalq xo'jaligida juda ko'p maqsadlarda ishlatiladi. Uning doni ko'pgina mamlakatlarda oziq sifatida foydalaniladi. Yevropa mamlakatlarida yetishtirilgan barcha makkajo'xori donining 45-50, Shimoliy va markaziy Amerikada 30-35, Janubiy Amerikada 50-55, Osiyoda 70-80, Afrikada 65-70, Avstraliyada 35-40 % oziq-ovqat maqsadlarida ishlatiladi. Portugaliya, Meksika, Kuba, Pokiston, Indoneziya kabi mamlakatlarda yetishtiriladigan makkajo'xori donining 90-95 % ovqatga solinadi (Yo'ldoshev X., 1984).

Makkajo'xori parvonasi ta'rifi. Ushbu zararkunanda keng tarqalgan tur bo'lib, u Yaqin Sharq mamlakatlari, Hindiston, Yaqin Osiyo, Misr, o'rta va janubiy Yevropa, Shimoliy Amerika va boshqa mamlakatlarda uchraydi.

Makkajo'xori parvonasi erkak va urg'ochi kapalaklar bir-biridan tashqi ko'rinishi bo'yicha farq qiladi. Erkagi urg'ochisidan kichik 27-28 mm, urg'ovchisi 31-32 mm. Erkagining qanotlari umumiy qoramtir tusda. Old qanotlari sariq yoki och jigarrang, orqa qanotlarining o'rtasidan ko'ndalangiga yo'g'on oq chiziq

o'tadi. Kapalaklar tinch turganda qanotlari kapa sifat qorinchasini to'liq berkitadi. Tuxumi yassi va oval shaklda, kapalaklar ularni bir-biriga nisbatan cherepitsa kabi joylab, bargning ost qismiga 10-15 donadan to'p-to'p qilib qo'yadi. Tuxumlar kapalak ajratgan suyuqligi bilan qoplangan bo'lib, 2-3 mm li oqish mum tomchisini eslatadi. Voyaga yetgan qurtlar 25 mm ga boradi, rangi sarg'ish-kulrang tusda, yelka tomonida yo'g'on qoramtir chiziq o'tadi, har bir segmentida 4 tadan qalqonchasi bor, bosh, engak va oxirgi segment qalqonchalari qo'ng'ir tusda, soxta oyoqlarining uchi yumaloq bo'lib, doira shaklidagi ilmoqlari mavjud. G'umbagi och jigarrang, uzunligi 20 mm ga yetadi, tana uchida 4 ta ilmoqdor o'simtasi bor.

Makkajo'xori parvonasining voyaga yetgan qurtlari o'simlik qoldiqlarida dalada qishlaydi. Ularni makkajo'xori, tariq va boshqa yo'g'on poyali o'simliklarning yerga yaqin kismida ko'plab uchratish mumkin. Qishlashga ketishdan oldin qurtlar tashqari bilan aloqa teshigini berkitib tashlashadi. Qurtlar qishki havo haroratining - 30°C dan ham pasayishiga bir oy chidaydi. Bahorda havo harorati 15-16°C dan oshganda qurtlar g'umbaklana boshlaydi. Bundan oldin bo'lg'usi kapalakning tashqariga uchib chiqishini osonlashtirish uchun qurtlar poya devorini kemirib dumaloq teshik yasaydi. Qurtlarni g'umbaklanish davrida havo namligining ahamiyati katta bo'ladi. Makkajo'xori parvonasi namliksevar tur bo'lganligi sababli, havo namligi yuqori, bahor faslida yog'ingarchilik mo'l bo'ladigan tumanlarda yoki sug'oriladigan paykallarda yaxshi rivojlanadi. Qurg'oqchilik bu zararkunandaning dushmani. Bunday sharoitda qurtlar ko'plab o'ladi. G'umbaklanish oldidan qurtlar yumshoq va yupqa pilla o'raydi. G'umbaklik davri 10-25 kun davom etadi. Bunda yirik g'umbaklardan 80-120 mg odatda urg'ochi zot, maydasidan 60 mg atrofida erkak zot paydo bo'ladi. Kapalaklarni uchib chiqishi O'zbekiston sharoitida odatda iyunning 1 chi 2 chi o'n kunligiga to'g'ri keladi. Kapalak qo'shimcha oziqlanadi va voyaga yetgach urchib, tuxum qo'yishga kirishadi. Tuxumini begona o'tlardan qora qiyoc, tovuq tariq, yovvoyi nasha va boshqalarga, madaniylardan makkajo'xori, tariq, kanop va boshqalarni barg orqasiga qo'yadi. Makkajo'xoriga odatda o'simlik gullagan davrda tuxum qo'yadi. Tuxum qo'yish 15-25 kun davom etadi. Bu davrda odatda 250-350 dona, ko'pi bilan esa 1250 dona tuxum qo'yadi.

Kapalaklar kunduzi salqin joylarda berkinib kechasi faol hayot kechiradi. Tuxumdan chiqqan qurtlar avval to'da bo'lib hayot kechiradi. Bu paytda barg to'qimalari bilan oziqlanib, ochiq hayot kechiradi va ko'pgina kushandalarga yem bo'ladi. Uchinchi yoshdan boshlab qo'shni o'simliklarga ham jadallik bilan

tarqaladi. Bu davr himoya ishlovini berish uchun eng qulay hisoblanadi. Katta yoshdagi qurtlar o'simlik sultoni va popugiga o'tib oziqlana boshlaydi, so'ngra esa poyasiga kirib, o'zagini yeydi va pastga qarab harakat qiladi. Bunday o'simliklar shamol va agrotexnika tadbirlarida sinib tushishi mumkin. Qurtlar 4 marta po'st tashlab 5 ta yoshni o'taydi. Yiliga ikki bo'g'in beradigan tumanlarda qurtlar poya ichida g'umbaklanadi, avgustning boshlarida ikkinchi bo'g'in chiqadi. Bir bo'g'inlilar esa g'umbaklanmay qishlovga tayyorgarlik ko'radi. Makkajo'xori parvonasining 20 dan ortiq tabiiy kushandalari aniqlangan. Bulardan pardaqanotli brakonid va ixnevmonidlar hamda taxina pashshalari eng ko'p uchraydi. Ammo amaliy ahamiyatga trixogramma va brakon ega.

Tadqiqot materiallari va uslublari: Tadqiqot o'simliklarni himoya qilish bo'yicha umumqabul qilingan uslublar asosida olib borildi. Tajriba 2023-yilda Samarqand viloyatida makkajo'xoringing "O'zbekiston-300 MV" duragay navida amalga oshirildi. Pestitsidlarning biologik samaradorligi Abbot formulasi orqali aniqlandi.

Tadqiqot natijalari: Makkajo'xori ekin maydonida parvona qurtlariga qarshi mikrobiologik preparatlardan Bitoksibatsillin turini qo'llash va samaradorligini aniqlash maqsadida tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlar Samarqand viloyati Kattaqurg'on tumani "Eshmonov Bahodir" fermer xo'jaligiga qarashli 1,6 gektarlik makkajo'xori dalasida olib borildi. Makkajo'xori parvonasining uchish va tuxum qo'yish muddatlarini aniqlashda feromon tutqichlardan foydalanildi. Parvona qurtlarining tajriba maydonidagi sonini aniqlashda 10 ta joydan namunalar olinib, o'rtacha 1 m² dagi qurtlar soni aniqlab olindi. Aniqlangan parvona qurtlariga qarshi mikrobiologik preparatlardan Bitoksibatsillin (*Baccillus thuringiensis*) turini qo'llanildi.

Makkajo'xori ekiniga zarar yetkazishi mumkinligini hisobga olib tuxumdan yangi chiqqan, yosh qurtlarga qarshi atrof muxit uchun bezarar bo'lgan *Baccillus thuringiensis* bakteriyasidan olingan mikrobiologik preparat bitoksibatsillinni turli xil me'yorlarda sinab ko'rdik. Olingan natijalar rasmda keltirilgan.

1- rasm. Makkajo‘xorida 1-3 yoshdagi makkajo‘xori parvonasi qurtlariga qarshi Bitoksibatsillin preparatini samaradorligi

Preparatning samaradorligi uning sa‘rf miqdoriga qarab o‘zgarganligi kuzatildi. Eng yuqori biologik samaradorlik bitoksibatsillin preparatining 2 kg/ga hisobiga to‘g‘ri kelib, unda biologik samaradorlik 14-kuni nazoratga nisbatan 86,4 foizni tashkil etdi.

Xulosa Makajo‘xorida kemiruvchi zararkunandalarga qarshi Bitoksibatsillin mikrobiologik preparatni 2,0 kg sa‘rf me‘yorida qo‘llanilganda 86,4% samaradorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sulaymonov OA, Madiyev AJ. Effectiveness of the chrysopidae entomophagy against aphid superfamily (Aphididae) on apple trees. Academic research in educational sciences. 2022;3(Special Issue 1):134-7.
2. Hasanov O, Madiyev A. Pistaning kemiruvchi zararkunandalari va ularga qarshi kurash choralarini. Models and methods in modern science. 2023 Dec 16;2(13):98-107.
3. Po‘latov O.A., Turobova S.A., Hasanova M. //Makkajo'xori parvonasi va unga qarshi biologik kurash usuli //O‘quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – T. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.
4. С.Қозоқбоев, М.И.Машрабов. (2022). Турли фосфор сақловчи ўғитлар ва маккажўхори ҳосилдорлиги орасидаги боғлиқлик. academic research in modern science, 1(17),49–53.

5. Turaboyeva, B., Miyzamov, D., Qodirova, G., & Hayitov, M. (2023). Kuzgi bug'doyni oltingugurt saqlovchi o'g'itlar bilan o'g'itlash. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1182-1185.
6. Kadirova, G., & Hayitov, M. (2023). Tuproqning fizikaviy xossalari va ularning ahamiyati. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 83-87.
7. O.Po'latov Sh.E.Negmatov. Yong'oq bitlarining bioekologik xususiyatlari. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari 2022-yil 5-6 oktyabr. Bet 621-624
8. A.Maxmatmurodov, O.Po'latov, Sh.E.Negmatov. Yong'oq kichik bitining (chromaphis juglandicola kalt.) zarari va unga qarshi kimyoviy preparatlarni qo'llash. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari 2022-yil 5-6 oktyabr. Bet 612-614.
9. A.Maxmatmurodov Negmatov Sh.E Shukurov A.A. Oddiy o'rgimchakkana tetranychidae urticae kosh)ning sonini kimyoviy usulda boshqarish. Finland, Helsinki international scientific online conference "Sustainability of education socio-economic science theory"
10. Shukurov A.A. Negmatov Sh.E. Ko'chmurodov I.B. Kartoshka kuyasi (phthorimaea operculella zell) bioekologiyasi va kimyoviy qarshi kurash choralari. Development and innovations in science International scientific-online conference.
11. O'lmasovich M. A. et al. GERMANIYADA O 'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – C. 749-753.
12. Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – C. 74-78.
13. Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrasida dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar
14. Pirasa (*Allium porrum* L.) hosili va biokimyoviy tarkibiga ekish vaqti va ko'chatlar boqish maydonining ta'siri.
15. S Sullieva, K Zokirov, N Nishonov, N Otamuratova... - BIO Web of Conferences, 2024

16. Shukurov A., Negmatov S., Ko'chmurodov I. KARTOSHKA KUYASI
(PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY

